

LESÕES PULMONARES ASSOCIADAS À *Dirofilaria immitis* EM ANIMAIS DE COMPANHIA

Edivaldo Santana Da Silva Segundo¹; Francisco Abner dos Santos Barbosa¹; Daniel Nóbrega Ferreira Campos Filho¹; Marcos Vinicius Vidal Silva¹; Clarice Carvalho Maia de Queiroz²

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR), Patos, PB; ² Médica Veterinária autônoma, Patos, PB.
edivaldoosantanaa7@gmail.com

A infecção por *Dirofilaria immitis*, agente etiológico da dirofilariose, representa uma importante enfermidade parasitária de caráter zoonótico, com crescente incidência em animais de companhia, principalmente cães, e com manifestações pulmonares frequentemente subestimadas. O reconhecimento das lesões pulmonares associada a esse nematoide é essencial para o diagnóstico diferencial com doenças respiratórias inflamatórias e neoplásicas, além de fornecer subsídios à compreensão de sua patogenia. Esta revisão teve como objetivo descrever e analisar os principais achados anatopatológicos identificados em pulmões de cães e gatos acometidos por *D. immitis*. Para isso, foram consultados artigos científicos indexados em bases como SciELO, Google Scholar e ResearchGate, além de estudos acadêmicos brasileiros, priorizando publicações que abordaram achados histopatológicos pulmonares em infecções naturais, com ênfase em trabalhos publicados entre 2000 e 2024. Entre os estudos selecionados, destaca-se uma investigação realizada no estado do Rio de Janeiro, que analisou microscopia pulmonar de 33 cães naturalmente infectados, revelando alterações inflamatórias e vasculares amplamente distribuídas. As lesões mais prevalentes no parênquima incluíram pneumonia intersticial crônica, infartos pulmonares, bronquite, fibrose alveolar, granulomas contendo microfilárias e hipertrofia do músculo de Reissenssen. Nos vasos pulmonares, observaram-se trombozes, arterites com projeções vilosas da túnica íntima, hialinização da parede, esclerose e pseudoaneurismas, frequentemente associadas à presença de vermes adultos. Em gatos, mesmo em infecções com poucos parasitas, a resposta inflamatória pode ser intensa, com formação de nódulos que mimetizam neoplasias. A participação da bactéria endossimbionte *Wolbachia* na modulação da resposta inflamatória também tem sido relatada como fator agravante das lesões. Conclui-se que as alterações pulmonares associadas à *D. immitis* são extensas, multifatoriais e clinicamente relevantes, sendo o exame histopatológico uma ferramenta para o diagnóstico e compreensão da fisiopatologia da doença.

Palavras-chave: Cão; Dirofilariose; Gato; Pulmões.